

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 1 – Enero 1997

Apertura del año judicial

El fiscal y el futuro proceso penal

Jurado: primera experiencia

**Reglamento de Asistencia
Jurídica Gratuita**

Séptimo: Cuestión distinta sería la de los intereses, materia que también fue objeto del auto recurrido y que no lo es del presente recurso por no ofrecerse sentencia contradictoria en este respecto. El que por esta razón la sentencia hubiera

podido ser, en su caso, atacada, no es contradictorio con lo razonado precedentemente, ya que en los recursos del art. 1687.2 LEC de el que traen origen los regulados en el número segundo de los arts. 188 y 203 LPL la recurribilidad de los

autos en ellos prevista y los motivos que lo autorizan se convierten una en otro, lo que hace inoperante la distinción entre la irrecurribilidad de la resolución o su desestimación por no concurrir el motivo que lo ampara.

COMENTARIO

Al igual que sucede respecto del recurso de casación civil en ejecución de sentencia (al respecto *vid.* la magnífica obra de David ARIAS LOZANO, *El recurso de casación en ejecución de sentencia civil*, Madrid, 1994), en el orden social los recursos de suplicación y de casación en ejecución de sentencia (arts. 189.2 y 204.2.º LPL) tienen por finalidad asegurar que el Juez ejecutor respeta el contenido del título ejecutivo, pero a través de los mismos no tiene cabida la denuncia de las infracciones de normas de procedimiento producidas durante el proceso de ejecución. De este modo, los temas relativos a la tasación de las costas causadas durante la ejecución, que resultan obviamente ajenas al contenido del título ejecutivo, no pueden ser llevados ante las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia (ni ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo). Por tanto, el ámbito propio de estos recursos en ejecución de sentencia es el aseguramiento de la integridad del título ejecutivo (o, todo lo más, como lo demuestra las dudas suscitadas al respecto en el orden civil, las oposiciones de fondo a la ejecución por hechos sobrevenidos). En todo caso, cabe plantearse la conveniencia de mantener esta configuración legal de los recursos en el proceso laboral de ejecución, puesto que su resultado es el de que respecto de todas las posibles infracciones de normas de procedimiento el único recurso posible es el de reposición. Ello puede traer consigo una notable diversidad de criterios. En el ámbito civil, la limitación de la peculiar casación en ejecución de sentencia exclusivamente a las infracciones del título ejecutivo tiene como contrapartida que la apelación está abierta también a la alegación de infracciones de normas de procedimiento. Esa contrapartida en el orden social no existe, lo que, al parecer, no se tuvo en cuenta al importar la institución.

I. Díez-Picazo

§ 11. Joaquín Hernández Legaz. TC 2.ª S 78/1996, de 20 mayo

§ 11.—TUTELA JUDICIAL CAUTELAR: EJECUCION DE SANCION DISCIPLINARIA ANTES DE ACCEDER A LA JURISDICCION

Joaquín Hernández Legaz c. Hospital General de Alicante.

Tribunal Constitucional (Sala 2.ª).

Sentencia 78/1996, de 20 de mayo, recurso núm. 2698-93, BOE 21.6.14256.

Constitucional: Recurso de amparo (Contencioso-administrativo: funcionarios).

Magistrado Ponente: Gabaldón López.

Abogados: Mexia Algar y Pía Gimeno

Hechos y cuestiones jurídicas

El Director del Servicio Valenciano de Salud impuso al actor una sanción de suspensión de empleo y sueldo de un mes, por Resolución de 17 de diciembre de 1992. El acto fue notificado al interesado el día 21 de abril de 1993, indicando que agotaba la vía administrativa, pudiendo formular recurso de reposición ante el Consejero de Sanidad en el plazo de un mes. El 28 de abril, en escrito dirigido al Consejero, el afectado manifestó su disconformidad y oposición a la sanción, anunció su intención de pedir la reposición, y solicitó su suspensión; el día 12 de mayo formuló recurso de reposición. El Director del Hospital mediante Resolución de 11 de mayo de 1993, notificada el 18, se había declarado incompetente para suspender la sanción, y le había comunicado que «su sanción se haría efectiva el día 20 de mayo de 1993», dos días después. El recurso contencioso-administrativo de amparo (Ley 62/1978), por vulneración del art. 24 CE, fue desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por Sentencia de 27 de julio de 1993.

§ 9. Martínez Pérez. TC 2.ª S 45/1996, de 25 marzo

podría haber sido distinta. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia se atuvo a la segunda de las interpretaciones posibles.

El Tribunal Constitucional opta en el presente caso por aplicar a la previa decisión judicial lo que cabe denominar un test de razonabilidad y de no arbitrariedad. El Tribunal Constitucional no declara que la interpretación sostenida por el órgano judicial *a quo* sea correcta, sino tan sólo que no es irrazonable ni arbitraria, por lo que no vulnera el artículo 24.2 CE. Parece que acabaron los tiempos de aplicación del principio de interpretación más favorable a la efectividad del derecho fundamental, cosa que, estando sin duda justificada en otros ámbitos, como, por ejemplo, el derecho de acceso a los recursos, quizás no lo esté tanto en lo que respecta al derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes, sobre todo cuando la configuración legal del derecho depende en este caso de una norma comunitaria que tiene primacía sobre el Derecho interno y que, como se señala en el voto particular, es una norma animada por un claro objetivo social, es decir, una norma cuya *ratio* es que, en materia de Seguridad Social de trabajadores emigrantes, ningún documento deje de tener eficacia por estar redactado en un idioma extranjero. Quizás por ello, frente al criterio minimalista de la no arbitrariedad, debió prevalecer el criterio maximalista de la interpretación más favorable.

I. Díez-Picazo

§ 10. Macedo Gamero. TS 4.ª S 24 abril 1996

§ 10.—RECURSO DE SUPPLICACION EN EJECUCION DE SENTENCIA. IMPROCEDENCIA EN MATERIA DE TASACION DE COSTAS

Macedo Gamero c. Azví, S.A.
Tribunal Supremo (Sala de lo Social, Pleno).
Sentencia de 24 de abril de 1996, recurso núm. 2218/1995.
Recurso de casación para unificación de doctrina.
Ponente: Fuentes López.
Abogado: Montero Carbonero.

Hechos y cuestiones jurídicas

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura inadmitió un recurso de suplicación presentado frente al Auto desestimatorio de un recurso de reposición presentado frente al Auto resolutorio de la impugnación de una tasación de costas de ejecución de sentencia. El Tribunal Supremo, en Sentencia del Pleno de la Sala Cuarta, sienta el criterio de que el recurso de suplicación en ejecución de sentencia no procede en materia de tasación de costas, porque dicho recurso está previsto con la única finalidad de garantizar la integridad del título ejecutivo, pero no para impugnar cualquier eventual infracción de normas de procedimiento acaecida en el proceso de ejecución.

Fallo

Se desestima el recurso de casación para unificación de doctrina.

Fundamentos de Derecho

Primero: En ejecución de sentencia firme dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en 4 de septiembre de 1993, por la parte actora se solicitó en el Juzgado de lo Social núm. 1 de Badajoz la práctica de tasación de

costas, incluyendo dentro de la misma los intereses desde la fecha de la sentencia y los honorarios del Letrado devengados en la ejecución; practicada por el Secretario dicha tasación, la misma ascendió a la cantidad de 56.207 ptas., desglosadas en 7.907 ptas. por intereses y 48.300 ptas. por honorarios de Letrado, can-

tidades coincidentes con las pedidas por el ejecutante; por la parte demandada se impugnó la misma, por ser indebidas ambas cantidades dado que las mismas fueron abonadas voluntariamente antes de pedirse la ejecución de la sentencia; por Auto de 26 de enero de 1995, se estimó en parte la oposición referida, redución

dose lo debido por intereses a 2.971 ptas. declarándose que los honorarios eran improcedentes por indebidos; por Auto de 24 de febrero de 1995, se desestimó el recurso de reposición contra dicho auto, contra el cual la parte actora interpuso recurso de suplicación, resuelto por sentencia desestimatoria de 22 de mayo de 1995, por no proceder el mismo contra dicho auto; la Sala de Suplicación se apoyaba en otra sentencia de la misma de 18 de junio de 1993, cuyos argumentos transcribía; debe hacerse constar, en contra de lo que puede deducirse de la redacción de la sentencia recurrida que la doctrina allí contenida, no ha sido confirmada por esta Sala; es cierto que por sentencia de 26 de mayo de 1994 se desestimó el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto, pero que lo fue por falta de contradicción entre dicha sentencia y las aportadas de contraste.

Segundo: En lo sustancial se hace en la sentencia recurrida la relación precisa y circunstanciada de la contradicción exigida en el art. 222 LPL, como requisito procesal de recurribilidad; en el escrito de formalización del recurso se concreta que en la sentencia recurrida, como en las aportadas de contradicción se resuelve de forma distinta el tema debatido, esto es la procedencia de recurso de suplicación contra los autos dictados en ejecución de sentencia firme aprobando o resolviendo impugnaciones de tasación de costas, incluyendo los conceptos de intereses del art. 921 LEC y honorarios del Letrado por su actuación en dicha ejecución.

Tercero: La única sentencia aportada como contradictoria con la recurrida, en cuanto a si cabe recurso contra auto aprobando tasación de costas que incluya intereses del art. 921 LEC, la de la Sala de lo Social de Madrid de 12 de diciembre de 1994, no es idónea, pues no era firme en el momento de publicación de la recurrida, en el mismo día de su fecha pues no lo fue hasta el día 13 de septiembre de 1995 en que se dictó auto de inadmisión del recurso de casación para la unificación interpuesto contra aquélla.

Cuarto: Si existe contradicción entre la sentencia recurrida y la dictada

por la Sala de lo Social de Granada de 9 de febrero de 1993; en ambas se debatía si el auto dictado incluyendo los honorarios de Letrado causados en ejecución de sentencia era o no susceptible de recurso de suplicación, lo que se decidió en sentido distinto, pues mientras la recurrida lo niega, la de contradicción, lo admite.

Quinto: Acreditada la contradicción debe procederse al examen de la cuestión de fondo planteada en el recurso, en el que se denuncia infracción de los arts. 188.2 LPL y 24.1 CE; el recurso debe desestimarse no cabe recurso de suplicación ni por ende casación contra el auto del Juzgado ya dicho; el art. 188.2 LPL incorporando al proceso laboral el art. 1687.2 LEC, como esta Sala ha declarado reiteradamente, entre otras en las sentencias de 6 de noviembre de 1993 y 20 de enero de 1994, sólo permite dicho recurso contra autos dictados en fase de ejecución de sentencia «cuando resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el pleito, no decididos en la sentencia o que contradigan lo ejecutoriado», habiendo también declarado esta Sala reiteradamente (sentencias de 13 y 20 de julio de 1991, entre otras) que dichos recursos no tienen por finalidad la defensa de la ley y la uniformidad de la jurisprudencia, sino que tienden a mantener la integridad del fallo de la sentencia firme, evitando que resulte vulnerado por las actuaciones ejecutivas realizadas para su cumplimiento y por tanto no han de computarse la Ley y la sentencia, sino ésta y referidas actuaciones judiciales, asemejándose más a un recurso de exceso de poder encaminado a determinar si el auto recurrido se acomoda o no a la sentencia de cuya ejecución se trata; en consecuencia se trata de ver, si atendidos a la parte dispositiva de una sentencia ya firme, los pronunciamientos de instancia ordenados en su ejecución, desbordan el contenido de lo demandado, de cualquiera de las dos maneras, ya relacionadas, lo que exige una comparación entre los términos del fallo a ejecutar y lo decidido en el proceso para su efectividad; por tanto, las cuestiones atinentes únicamente a la fase de ejecución en principio no pueden ser materia de recursos, pues al no haberse contemplado en la fase de conocimiento y

decisión del pleito no pueden ser objeto de dicha comparación ni implican alterar el título ejecutivo que en la sentencia firme estando fuera del supuesto previsto en el art. 188.2 LPL permite el recurso.

Sexto: En el caso de autos la decisión de la Sala de lo Social de Extremadura contenida en la sentencia recurrida, declarando la improcedencia del recurso de suplicación contra dicho auto es correcta; la cuestión relativa a los honorarios del Letrado devengados en la fase de ejecución de sentencia firme, es ajena a la fase de conocimiento y decisión del pleito por ser exclusiva de la fase de ejecución; en consecuencia, no puede existir contradicción con lo ejecutoriado, uno de los dos supuestos en que es factible recurso de suplicación, de acuerdo con lo establecido en el art. 188.2 LPL; el auto que decide sobre honorarios de Letrado, está resolviendo cuestiones no decididas por la ejecutoria y por ello no puede discrepar o acomodarse con el fallo ejecutado; es complementario de dicho fallo porque decide cuestiones surgidas con posterioridad al mismo y a su firmeza; tampoco con lo decidido en los autos aprobando la tasación de costas y resolviendo el recurso de reposición contra el primero se decidieron puntos sustanciales, no controvertidos en el pleito, no decididos en la sentencia, primero de los supuestos en los que sería admisible a la vista del referido artículo aquel recurso; la tasación de costas en lo referente a los honorarios de Letrado causados en ejecución de sentencia no resuelve punto sustancial de los contemplados en el art. 188.2 LPL, sólo afecta a los derechos económicos del profesional del Derecho y a su retribución como consecuencia de la actividad profesional desarrollada tendente a la efectividad del derecho de su defendido, y ello es accesorio respecto al fondo litigioso; por último, con la improcedencia del recurso de suplicación contra dicha resolución tampoco existe indefensión, como alega el recurrente; en la instancia se tramitó en la forma prevista por la Ley, el pertinente incidente en relación al tema debatido, haciéndose las correspondientes alegaciones; la imposibilidad de no recurrir en suplicación el auto aprobando tasación de costas deriva de un mandato legal con ello no se causa indefensión.

